

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKT NING RO'LI VA UNING RIVOJLANISHI

Erkinov Azizbek Bahodir o'g'li
Xudayberdiyev Fazogir Juraboyevich
TMC instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14852999>

Annotatsiya. Maqola oliy ta'lim tizimiga AKTni integratsiyalash muammosiga va talabalarining ijodkorligi va motivatsiyasini rivojlantirishda texnologiyaning ro'lini o'rganishga bag'ishlangan. Turli texnologiyalardan foydalanish va qo'llash, shuningdek, AKT ning shaxs va jamiyatga ta'siriga oid misollar keltirilgan. Texnologiyalar o'rtasidagi aloqa vositalari va qishloq xo'jaligini rivojlantirishda va shuningdek davlatimiz iqtisodiyotni o'sib borishidagi muhim ro'li hamda talabalar AKT sohasidagi bilimlarini rivojlantirish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, o'rganish, Raqamli O'zbekiston-2030 strategiyasi, ijodkorlik.

Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции ИКТ в систему высшего образования и исследованию роли технологий в развитии творческих способностей и мотивации студентов. Есть примеры использования и применения различных технологий, а также влияния ИКТ на человека и общество. Предлагается развивать средства связи между технологиями и их важную роль в развитии сельского хозяйства и экономики нашей страны, а также развитии знаний студентов в области ИКТ.

Ключевые слова: образование, инновации, обучение, стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», творчество.

Abstract. The article is devoted to the problem of ICT integration into the higher education system and to the study of the role of technology in the development of students' creativity and motivation. There are examples of the use and application of various technologies, as well as the impact of ICT on individuals and society. It is proposed to develop communication tools between technologies and their important role in the development of agriculture and the economy of our country, as well as the development of students' knowledge in the field of ICT.

Key words: education, innovation, learning, Digital Uzbekistan-2030 strategy, creativity.

Oliy ta'lim tizimi so'nggi besh o'n yillikda sifatli ta'limga bo'lgan talabni qondirish uchun jadal rivojlandi. Bu jihat axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi bilan yanada rivojlandi. Hozirgi globallashgan jamiyatda malakali va malakali ishchi kuchiga talab muttasil ortib bormoqda. Bunday sharoitda hamma uchun sifatli oliy ta'lim olish imkoniyati iqtisodiy o'sish va taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylandi. Mamlakatimizning eng chekka hududlarida oliy ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish va uning qamrovini kengaytirish maqsadida ochiq va masofaviy ta'lim muassasalarining hissasi ortib bormoqda.

Joriy yilning 29-sentyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Axborot sohasini va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha Jamoatchilik kengashi hamkorligida "Ta'limda raqamlashtirish" degan mavzuda davra suhbatini tashkil qilindi. Tadbirda xalq vakillari, Maktabgacha va maktab

ta'limi vazirligi, Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zolari va OAV ishtirok etishdi.

Qayd etilishicha so'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli texnologiyalar sohasini rivojlantirish borasida ko'zga ko'rinarli ishlar qilindi. Bularning natijasida davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari oshmoqda. Mazkur natijalarga erishishda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va sohaga yo'naltirilgan turli xil dasturlar ijrosini ta'minlash muhim ro'l o'ynaydi.

Hozirgi axborot jamiyatida odamlar so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun AKT orqali bilimga ega bo'lishlari kerak. Bunday senariyda mamlakatning har qanday iqtisodiy va ijtimoiy o'sishida doimo hal qiluvchi ro'l o'ynaydigan ta'lim yanada muhimroq bo'ladi. Ta'lim insonning nafaqat ishlab chiqarish qobiliyatini, balki daromad olish qobiliyatini ham oshiradi. Bu ularga farovonlik tuyg'usini, shuningdek, yangi g'oyalarni o'zlashtirish qobiliyatini beradi, ularning ijtimoiy o'zaro ta'sirini oshiradi, sog'lig'ini yaxshilash imkoniyatini beradi va boshqa bir qancha pul bo'lmagan imtiyozlarni beradi. Telekonferentsiya, elektron pochta, audio konferentsiyalar, telekonferentsiya, radioeshittirishlar, interaktiv radio konsultatsiyalar, interaktiv ovozli javob tizimi, audio kassetalar va kompakt disklar kabi mavjud va ta'limga tegishli bo'lgan har xil turdagi AKT mahsulotlari ta'limda turli maqsadlarda qo'llanilgan.¹

2020-yil 5-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmonida turli sohalar bilan bir qatorda, ta'lim yo'nalishini raqamlashtirishga oid qator vazifalar belgilangan edi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Boshqacha qilib aytganda motivlashtirish - bu kishilar faoliyatini ruhiy yo'llar bilan maqsadga muvofiq yo'naltirishdir. U muayyan ehtiyojni qondirish bilan bog'liq. Ehtiyoj esa sabablarda namoyon bo'ladi.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi "Raqamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda. Jumladan aholi punktlarini Internet tarmog'iga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlarini 2,5 milliongacha ko'paytirish, 20 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali 78 foizdan 95 foizga yetkaziladi.

¹ ADU. Informatika o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi_ Arabbayev Arobidin Xusnidinovich maqolasi

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etiladi.²

Iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etiladi.

“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasida ko‘zda tutilgan loyihalarni o‘z vaqtida va keng ko‘lamda amalga oshirilishini ta‘minlaganligi, shuningdek, axborot texnologiyalari va elektron xizmatlarni joriy etishni reyting baholash natijalariga ko‘ra vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining rahbarlari va ularning raqamlashtirish bo'yicha o‘rinbosarlariga har oyda ularning oylik maoshiga 30 foiz miqdorida ustama to‘lanadi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari.

Iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini ushbu korxonalarini texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan uyg‘unlashtirish;

- korxonada ta‘minotning barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta‘minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish;

- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to‘xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;

- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;

- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;

- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko‘rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o‘zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;

- boshqaruv ma‘lumotlarini qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;

2025-yilda korxonada resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ulushini 90 foizga yetkazish.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, ta‘lim sifatini oshirish, ayniqsa, ta‘limni rivojlantirishning hayotiy vazifasidir. AKT ta‘lim sifatini bir necha yo‘llar bilan yaxshilashi mumkin: o‘quvchilarning ishtiyoqi va majburiyatini oshirish, asosiy ko‘nikmalarni egallash imkonini berish va o‘qituvchilar malakasini oshirish orqali. AKT shuningdek, to‘g‘ri ishlatilsa, o‘quvchilarga yo‘naltirilgan muhitni o‘zgartirishga hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni amalga oshiradigan va amalga oshiradigan vositalardir shu jumladan davlatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyadga egaligi aks etirilganligi bundan mustasno emasligini ham ko‘rsatib o‘tilgan.

² <https://lex.uz/ru/docs/-5030957> Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasida

REFERENCES

1. ADU. Informatika o`qitish metodikasi kafedrası o`qituvchisi Arabbayev Arobidin Xusnidinovich maqolasi
2. <https://parl.uz> ta'limda raqamlashtirish
3. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
4. Beluce, A. C. va Oliveyra, K. L. (2015). Talabalarning virtual o`quv muhitida o`rganish motivatsiyasi. Paideia, 25(60), 105-113. <http://dx.doi.org/10.1590/1982-43272560201513>